

**“IX – XII ASRLAR SHARQ RENESSANSI: MOVAROUNNAHR VA XORAZM
ILMIY MEROSI”**

Hakimov Muzaffar Nomondjonovich

Namangan davlat universiteti
akademik litseyi oliy toifali
tarix fani o'qituvchisi

hakimovmuzaffar01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20126707>

Annotasiya: Mazkur maqolada IX–XII asrlarda Movarounnahr va Xorazm hududlarida yuz bergan ilmiy-madaniy yuksalish jarayonlari hamda Sharq Renessansi davrida faoliyat olib borgan allomalarning ilmiy merosi tahlil qilinadi. Xususan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Imom al-Buxoriy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va Abulqosim Mahmud az-Zamaxshariy kabi qomusiy olimlarning matematika, astronomiya, tibbiyot, falsafa va geografiya fanlari rivojiga qo'shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, maqolada Movarounnahr va Xorazmning o'rta asrlarda jahon ilm-fani va sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatidagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Sharq Renessansi, Movarounnahr, Xorazm, ilmiy meros, allomalar, al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Forobiy, Ma'mun Akademiyasi, madaniy hayot, ilm-fan, o'rta asrlar

Аннотация: В данной статье анализируются процессы научно-культурного подъёма, происходившие в IX–XII веках на территории Мавераннахра и Хорезма, а также научное наследие учёных эпохи Восточного Ренессанса. В частности, освещается вклад таких энциклопедических мыслителей, как Мухаммад ал-Хорезми, Ахмад ал-Фергани, Имам ал-Бухари, Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино и Абулкосим Махмуд аз-Замахшари в развитие математики, астрономии, медицины, философии и географии. Также в статье раскрывается значение Мавераннахра и Хорезма как одного из важнейших центров мировой науки и цивилизации в эпоху Средневековья.

Ключевые слова: Восточный Ренессанс, Мавераннахр, Хорезм, научное наследие, ученые, ал-Хорезми, Ахмад ал-Фергани, Имам ал-Бухари, Беруни, Ибн Сина, Фараби, культурная жизнь, наука, Средние века

Resume: This article analyzes the processes of scientific and cultural development that took place in Transoxiana (Mawarannahr) and Khorezm during the 9th–12th centuries, as well as the scholarly heritage of the scientists of the Eastern Renaissance. In particular, it highlights the contributions of renowned encyclopedic scholars such as Muhammad al-Khwarizmi, Ahmad al-Farghani,

Imam al-Bukhari, Abu Nasr al-Farabi, Abu Rayhan al-Biruni, Avicenna (Ibn Sina), and Mahmud al-Zamakhshari to the development of mathematics, astronomy, medicine, philosophy, and geography. The article also emphasizes the significance of Mawarannahr and Khorezm as one of the most important centers of world science and civilization during the medieval period.

Key words: Eastern Renaissance, Mawarannahr, Khwarazm, scientific heritage, scholars, al-Khwarizmi, Imam al-Bukhari, Beruni, Avicenna, Farabi, cultural life, science, Middle Ages.

Kirish

IX–XII asrlar Markaziy Osiyo tarixida ilm-fan va madaniyat yuksak taraqqiy etgan davr hisoblanadi. Ayniqsa, Movarounnahr va Xorazm hududlari Sharq uygʻonish davrining muhim ilmiy markazlariga aylangan. Ushbu davrda yashab ijod qilgan allomalar nafaqat Sharq, balki jahon sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qoʻshganlar. Bu davrda matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo, geografiya va falsafa kabi fanlar taraqqiy topdi. Ilmiy markazlar, kutubxonalar va madrasalarning faoliyati natijasida ilm-fan rivoji uchun qulay muhit shakllandi. Ayniqsa, Xorazm Maʼmun akademiyasi oʻz davrining yirik ilmiy markazlaridan biri sifatida mashhur boʻldi. Movarounnahr va Xorazm allomalari tomonidan yaratilgan ilmiy asarlar keyinchalik Yevropa ilm-fani rivojiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Shu bois ularning ilmiy merosini oʻrganish bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bu davrda barpo etilgan muhtasham madrasa va xonaqohlar, ilm-urfon maskanlarida yurtning qanchadan qancha iqtidorli farzandlari olimlar, mudarrislar, ulamolar rahnamoligida diniy va dunyoviy bilimlarni qunt bilan oʻrganganlar va asta-sekin fan choʻqqilari sari koʻtarilib boʻganlar. Somoniylar, Gʻaznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar sulolalariga mansub maʼrifatparvar hukmdorlarning ilm-fan va madaniyatga doimiy ravishda homiylik qilishlari koʻplab istedad sohiblarining salohiyati, ijodining oʻsib, yuksalib borishiga zamin yaratgan. Oʻsha davr hukmdorlari tashabbusi bilan bunyod etilgan va faoliyat koʻrsatgan kutubxonalarda son-sanoqsiz noyob, qimmatbaho kitoblar, qoʻlyozmalar toʻplanganiki, bulardan hozirgi avlod vakillari ham bahramand boʻlmoqdalar.

Tahlillar va natijalar

Oʻrta Osiyo xalqlari maʼnaviy madaniyatining oʻsishida islom madaniyatining ahamiyati katta boʻldi. Islom faqat dingina emas, balki yangi maʼnaviy yoʻnalish

sifatida butun madaniy jarayonga, barcha musulmon mamlakatlari orasida ijtimoiy-madaniy, ma'rifiy aloqalarning kuchayishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda ma'naviyatda hur fikrlik, har qanday bilim, ilm-fanga hurmat, diniy olimlar erkinligi ustunlik qildi. Diniy va dunyoviy ilmlar uzviy bog'liq holda rivojlandi. Bu davrda qadimgi yunon, hind va boshqa xalqlar ilmiy merosidan ham keng jobiy foydalanildi. X asr oxiri XI asr boshlarida Xorazmda xorazmshoh Ma'mun ibn Muhammad va uning avlodlari tomonidan 1004-yilda "Dor ul-hikma va maorif" ("Bilimdonlik va maorif uyi") – "Ma'mun akademiyasi" tashkil etildi. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr ibn Iroq, Abulxayr ibn Hammor, Abu Sahl Masihiy singari ilm peshvolari ham dastlab ushbu ilmiy markazda ulg'ayib, kamolot bosqichiga ko'tarilganlar.

Xullas, IX-XII asrlarda Movarounnahr hududlarining iqtisodiy va madaniy yuksalishi, uning Buyuk Ipak yo'li orqali xorijiy ellar bilan aloqada bo'lishi, ilm-u urfon sarchashmalariga keng yo'l ochilishi – bularning hammasi, shubhasiz, jonajon o'lkamiz hayotida shunday qulay shart-sharoitlarni, omillarni vujudga keltirdiki, buning natijasida bu mintaqadan o'z yorqin ijodi, ulkan ilmiy salohiyati bilan jahon sivilizatsiyasi xazinasiga salmoqli hissa qo'shgan ko'plab zabardast olim-u donishmandlar, allomalar, mumtoz adabiyot daholari yetishib chiqdi va olamga dovrug taratdi.

IX-XII asrlarda Movarounnahrda ilm-fan yuksaldi, hozirgi zamon fanining ko'plab tarmoqlari va yo'nalishlariga chinakam poydevor yaratildi. Xususan matematika, astronomiya, tibbiyot, geologiya, geodeziya, jug'rofiya, falsafa singari dunyoviy fanlarning tamal toshi shu davrda qo'yildi. Alloh nazari tekkan muborak yurt zaminidan yetishib chiqqan Muhammad Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Farobiy, Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, Maxmud az-Zamaxshariy, Burhoniddin Marg'inoniy kabi qomusiy bilim sohiblarining ilm-fanning turli-tuman sohalaridagi bebaho ilmiy va ma'naviy meroslari to'la ma'noda dunyoviy ahamiyatga molikdir. Yurtimizda buyuk siymolarimizning nomlarini tiklash, ularga ko'rsatilayotgan ehtirom va ular qoldirib ketgan ilmiy meros chuqur o'rganib kelinmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan bunday ishlar fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi. Ayniqsa, Prezidentimizning buyuk siymolarimiz nomlarini abaydiylashtirish maqsadidagi tashabbuslari diqqatga sazovordir. Xususan, Prezidentimizning Xorazm diyoriga qilgan safarlari chog'ida bu diyordan yetishib chiqqan allomalar haqida fikr yuritib, Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga buyuk matematik,

Sharqda ilk Renessansning shakllanishida muhim o'rin tutgan Muhammad al-Xorazmiy nomini berishni taklif qildilar¹.

Quyida biz Sharqdagi ilk Renessans davri olimlarining ilmiy merosi bilan tanishamiz.

Buyuk matematik, astronom va geograf, fan tarixidagi ilk qomusiy olim Muhammad Muso al-Xorazmiy (783-850) nomi sohada alohida o'rin tutadi. U Bag'doddagi "Bayt ul-hikma" da mudir sifatida faoliyat ko'rsatdi. Olimning "Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr val muqobala" ("Al-jabr va al-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob") asari nomidan "algebra" atamasi paydo bo'lgan. Asar XII asrda Yevropada lotin tiliga tarjima qilingan.

Muso al-Xorazmiyning "Kitob fi hisob al-hind" ("Hind hisobi haqida kitob") asarida esa hozir biz ishlatadigan birdan to'qqizgacha bo'lgan raqamlar va nol yordamida istalgan sonni yozish, ular bilan arifmetik to'rt amalni bajarish, o'sha raqamlar bilan ifodalangan sonlardan kvadrat ildiz chiqarish qoidalarini izohlab bergan. Olimning ushbu risolasini faqat birgina lotincha tarjimasi saqlangan.

Muso al-Xorazmiyning "Kitob al-jam' vat-tafriq" ("Qo'shish va ayirish haqida kitob") asari olimning ikkinchi arifmetik risolasi hisoblanadi. Ushbu asar misrlik matematik Abu Komil qo'lida saqlangan va o'zining algebraik risolasida bir parchasini to'laligicha keltirgan. Olimning "Kitob surat al-arz" nomli geografiyaga doir asari shu qadar fundamental ahamiyatga egaki, u arab tilida ko'plab geografik asarlarning yaratilishiga zamin yaratdi. Uning "Sharq geografiasining otasi" deb nomlanishi ham shundan. Muso al-Xorazmiy yaratgan "Zij" (astronomik jadval) Yevropada ham, Sharqda ham astronomiya fanining rivojlanishi yo'llarini belgilab berdi. Alloma qalamiga mansub "Kitob at-tarix" ("Tarix kitobi") asari Movarounnahr, Xuroson va Kichik Osiyo xalqlarining VIII-IX asrlarga oid tarixini to'laqonli yoritishda muhim qo'llanmadir.

Al-Xorazmiyning arab ilmiy dunyosining yirik markazi Bag'doddagi xalifa Mamun akademiyasida ishlagan davrlari uning iste'dodini eng barq urgan payti bo'ldi. Alloma ushbu akademiyaning rahbari sifatida ilm ahliga ibrat bo'ldi. Uning o'limidan so'ng bu vazifani buyuk alloma Ahmad al-Farg'oniy bajargan.

O'rta Osiyolik buyuk allomalar orasida Ahmad al-Farg'oniy (797-865) nomi alohida ko'zga tashlanib turadi. Olimning to'liq ismi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn

Kasir al-Farg'oniy bo'lib aslida Farg'onaning Quva shahrida tavallud topgan. Ilm yo'lida zahmat chekib ko'p yurtlarni kezgan. Umrining ko'p qismini xorijiy

¹ Mirziyoyev Sh. M. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz". -Toshkent.: "O'zbekiston", 2017. B-243.

ellarda, xalifalik markazlarida o'tkazgan. Uning butun hayoti va faoliyati fan yo'liga bag'ishlangan. Ahmad al-Farg'oniy yetuk astronom, matematik va geograf olim sifatida shuhrat topgan. Juda ko'plab fundamental asarlarning muallifi, Bag'dodagi "Baytul hikma" ning nomdor namoyandasi va shu bilan birga ushbu ilmiy markazning rahbarlaridan biridir.

U xalifalik poytaxti Bag'dodda yohud Suriya, Misrda bo'lmasin, o'sha joydagi ilm ahli bilan bahamjihat bo'lib, o'sha davr fanining turli yetilgan dolzarb muammolarini hal etishda faol ishtirok etdi. Jumladan, uning Yer shari xaritasining tuzishdagi, Suriya shimolida, Sinjor sahrosida yer meridiani bir darajasining uzunligini o'lchashdagi yoki Misrning qon tomiri - Nil daryosi suvi satxini o'lchashdagi ulkan xizmatlari benazirdir.

Al-Farg'oniy ilmiy salohiyatining mahsuli bo'lgan "Astronomiya asoslari haqida kitob", "Usturlob yasash haqida kitob", "Al-Farg'oniy jadvallari", "Oyning Yer ostida va ustida bo'lish vaqtlarini aniglash haqida risola", "Yetti iqlimni hisoblash haqida", "Al-Xorazmiy "Zij"ining nazariy qarashlarini asoslash" nomli kitoblari haqli ravishda jahon fani xazinasining noyob durdonalari sanaladi. Allomaning "Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi" asari "Astronomiya asoslari haqida kitob" nomi bilan ham mashhur bo'lib, 1145 va 1175-yillarda Yevropada lotin tiliga tarjima qilingan. Asarning qo'lyozmalari jahonning turli shaharlari - Berlin, Dushanbe, London, Parij, Tehron, Toshkent, Mashhad, Patna, Rampur, Halab va Qohiradagi kutubxonalarda saqlanmoqda. Al-Farg'oniyning fandagi ulkan shuhrati Sharq-u Garbda ham birdek ulug'lab kelinadi. U G'arb olimlari orasida "Alfraganus" nomi bilan mashhur.

Atoqli astronom Yan Geveliy 1647-yili nashr qilingan "Selenografiya" kitobida oydagi kraterlardan birini buyuk vatandoshimiz Ahmad Farg'oniy nomi bilan ataydi. Ahmad al-Farg'oniy Misrning Fustat shahrida vafot etgan va Imom ash-Shofe qabristoniga dafn qilingan. Qohirada, Roud orolida, "Miqyosi Nil" inshooti poyiga Ahmad al-Farg'oniyning g'oyat ko'rkam va nafis ishlangan haykali qo'yildi. Bu Misr xalqidan insoniyatning buyuk ajdodi Ahmad al-Farg'oniyga minnatdorchilik ramzidir. Yurtimizda bu alloma nomini e'zozlab, 1998 yilda bu zoti sharif tavalludining 1200 yilligini katta shodiyona sifatida nishonlaganimiz tarixiy haqiqatning tiklanganligi bo'ldi. "Ahmad Farg'oniy, - deb ta'kidlagandi O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov alloma yubileyi tantanalarida so'zlagan nutqida, - kishilik tarixidagi ilk uyg'onish davrining eng zabardast va yorgin namoyandalaridan biri, o'z zamonasi fundamental fani asoschilaridan edi". Uning merosi insoniyatning yangi ilm cho'qqilariga

ko'tarilishi uchun sabab bo'ldi, butun ma'rifiy dunyo olimlari uchun dasturulamal sifatida xizmat qildi.

Jahon fani ravnaqiga benazir hissa qo'shgan Uyg'onish davri daholari orasida buyuk yurtdoshimiz Abu Nasr Farobiy (873-950) siymosi yorug' yulduzdek fan osmonida charaqlab turadi. O'zining qomusiy bilimlari, ayniqsa, falsafa sohasidagi betimsol xizmatlari bilan "Al-Muallim as-soniy" – "Ikkinchi muallim" (Aristoteldan keyin), "Sharq Arastusi" nomi bilan mashhurdir. Ilm-fanga oshuftalik, insoniyat baxt-u saodati yo'liga o'zini baxshida etishlik Farobiyni o'z tug'ilgan ona yurti – Farobni o'smirlik chog'idanoq tark etib, o'sha davrning eng mashhur ilm maskanlari hisoblangan Eron va Arabiston shaharlariga borib, bir umr ilm-fan bilan mashg'ul bo'lishga undaydi. U tabiiy va ijtimoiy fanlarga oid 160 dan ziyod asarlar yaratgan. Ayniqsa, falsafa ilmini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Uning asarlarini 2 guruhga ajratish mumkin:

- Yunon faylasuflari, tabiatshunoslarning ilmiy merosini izohlash, targ'ib qilish va o'rganishga bag'ishlangan asarlar;
- Fanning turli sohalariga oid asarlar.

Farobiyning Aristotel (Arastu) asarlarini, xususan "Metafizika", "Etika", "Ritorika", "Sofistika" singari shoh asarlarini chuqur ilmiy sharhlash, mazmuni-mundarijasini teran yoritib berishdagi xizmatlari benazirdir. Xatto Abu Ali ibn Sinodek buyuk daho ham uning o'z e'tiroficha, Arastu "Metafizika"si mohiyatini faqat Farobiy talqinida o'rganib, tushunib yetgan ekan. Farobiyning "Ilmlarning kelib chiqishi va tasnifi", "Falsafaga izohlar", "Kattalarning aqli haqida so'z", "Yoshlarning aqli haqida kitob", "Jon (ruh)ning mohiyati haqida risola", "Inson a'zolari haqida risola", "Hajm va miqdor haqida so'z", "Musiqqa haqida kitob", "Xattotlik haqida kitob", "She'r va qofiyalar haqida so'z", "Fozil odamlar shahri", "Urush va tinch turmush" singari asarlari alloma qiziqish doirasi, ma'naviy olamining nechog'lik kengligidan nishona berib turadi. Shu boisdan bo'lsa kerak, madaniy dunyo olimlari hamma zamonlarda ham ulug' vatandoshimiz ilmiy merosiga katta hurmat, qiziqish bildirib, uning ilmiy merosi sarchashmalaridan bahramand bo'lib keladilar. Alloma 950-yilda Damashq shahrida vafot etgan. U Damashqdagi "Bob us-sag'ir" qabristoniga dafn etilgan².

O'rta asrlar davri sharoitida Vatanimiz sharafini o'zining beqiyos dunyoviy asarlarida ulug'lagan, astronomiya, fizika, matematika, geologiya, geodeziya, geografiya, mineralogiya, tarix singari fanlar yo'nalishida mislsiz kashfiyotlar qilgan qomusiy bilim sohiblaridan yana biri Abu Rayhon Beruniy

² Rajabov Q, Amonova F, Qandov B. O'zbekiston tarixi. – Toshkent.: "Ochun", 2024. B-136.

(973-1048)dir. Asli Xorazm yurtidan bo'lgan allomaning butun hayoti to'laligicha ilm-fanga bag'ishlangan. Uning qalamiga mansub yuzlab noyob asarlar ichida bizning davrimizgacha saqlanib, o'z bebaho ahamiyatini yo'qotmay, bugungi avlod kishilari uchun o'rganish manbai bo'lib kelayotganlari ham talaygina. Bular jumlasiga, "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", "Xorazmning mashhur kishilari", "Hindiston", "Qonuni Mas'udiy", "Mineralogiya", "Saydana", "Astrologiyaga kirish", "Astronomiya kaliti", "Jonni davolovchi quyosh kitobi", "Foydali savollar va to'g'ri javoblar", "Ibn Sino bilan yozishmalar" singari tarixiy kitoblarni kiritish mumkin. Beruniy asarlari ko'p asrlardan buyon Sharq G'arbda keng tarqalgan bo'lib, ular yuksak qadr topgan. "Hindiston" asari to'g'risida so'z yuritgan olim V. R. Rozin "Sharq va G'arbning qadimgi va o'rta asrdagi butun ilmiy adabiyoti orasida bunga teng keladigan asar yo'q" - deb baho beradi.

Qolaversa, Beruniyning ushbu asari haqida: "O'rta asr va yangi zamon mualliflaridan hech biri hind madaniyatining chigal masalalarini chuqur ilmiy ruhda tushunishda Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy erishgan yutuqlarga erisha olmadi. Beruniyning "Hindiston" asari klassik namuna bo'lib qolishi bilan birga, o'z muallifining qadimgi hind madaniyati va faniga qilgan tortig'idan iboratdir", — degan edi Hindiston olimi Hamid Rizo. Beruniy faoliyatiga haqqoniy baho bergan amerikalik tarixchi Jorj Sarton XI asrni "Beruniy asri" deb ta'rifladi. Sharqshunos olim I. Y. Krachkovskiy: "Beruniyning qiziqqan ilm sohalaridan ko'ra, qiziqmagan sohalarini sanab o'tish osondir", - deb aytib o'tgan edi. Beruniyning "Mineralogiya" asari ham o'z zamonasi uchun O'rta Osiyo, Yaqin Sharq, hatto Yevropada ham mineralogiya sohasidagi tengi yo'q asar sifatida etirof topgan. Abu Rayhon Beruniy 1048-yil G'azna shahrida vafot etgan.

Alloma merosi uning bugungi mustaqil yurtida, minnatdor avlodlari nigohida, doimiy e'tiborida, e'zozidadir. 1957-yilda olim yashagan shahar Beruniy nomini oldi. 1973-yilda olim tavalludining 1000 yilligi O'zbekistonda keng ko'lamda nishonlandi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutiga Abu Rayhon Beruniy nomi berildi. Beruniyning 7 jildlik asarlari Toshkentda 2022-yili o'zbek tilida chop etildi.

Abu Rayhon Beruniyning zamondoshi va safdoshi Abu Ali ibn Sino (980-1037) ham o'z davrining yetuk allomasi, fan fidoyisi sifatida mashhurdir. Buxoroning Afshona qishlog'ida tug'ilib voyaga yetgan ibn Sino 17 yoshlik chog'idanoq el orasida yetuk tabib, olim sifatida tan olingan. Uning dovrug'i somoniylar saroyida ham ma'lum va mashhur bo'lgan. Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy bilan birgalikda Xorazmshoh Ma'mun saroyida Xorazm Ma'mun akademiyasiga asos soladi. Taqdir hukmi uni qayerlarda yashashga,

umrguzoronlik qilishga mahkum etmasin, u dunyoviy ilmlarni o'rganishdan, ularni chuqur tadbiq etishdan charchamadi. Ibn Sino asarlari umumiy sonining 450 dan oshishi ham bunga guvohdir. Biroq bulardan 160 ga yaqini bizgacha yetib kelgan, xolos. Alloma nomini dunyoga tanitgan narsa, bu uning tibbiyot sohasidagi mislsiz kashfiyotidir. Ibn Sinoning arab tilida yaratgan 5 jildli "AI-Qonun fit-tib" ("Tib qonunlari") asari tibbiyotga oid benazir dasturilamaldir. 5 mustaqil kitobdan iborat bu majmuani ko'zdan kechirarkanmiz, allomaning yuksak tabiblik salohiyatiga, kasalliklarni aniqlash, ularni davolash borasidagi mahoratiga, bilimdonligiga tan beramiz. Jumladan, asarning ikkinchi qismida 800 ga yaqin dorining xususiyatlari bayon etilganligi buning ayni isbotidir.

Olimning tibbiyotga doir 22 jilddan tashkil topgan "Kitob ush-shifo" ("Shifo kitobi") asari ham mavjud. Abu Ali ibn Sino faoliyatining ko'p qirraliligi yana shundaki, u ilm-fanning boshqa sohalarida ham barakali ijod qilgan. Uning "Insof kitobi", "Najot kitobi", 10 jildli "Arab tili kitobi" yohud badiiy ijodga oid "Tayr qissasi", falsafiy "Xayk ibn Yaqzon" asarlari buning yorqin ifodasidir. Buyuk alloma Abu Ali ibn Sino 1037-yil 18-iyunda Hamadon shahrida vafot etgan.

Ibn Sino ilmiy merosini o'rganish ishlari XIII asrga kelib jadal tus oldi. Natijada maxsus ilmiy yo'nalish – sinoshunoslik vujudga keldi. "Tib qonunlari" lotincha tarjimasi to'liq holda 40 marta nashr qilindi. Ibn Sino Yevropada Avitsenna nomi bilan mashhur bo'ldi. "Medetsina" atamasi uning tabiblik mahorati ("Madadi Sino") dan olingan. XVIII asrda yashagan mashhur shved botanigi Karl Linney doimo yashil bo'lib turuvchi bir tropik daraxtni Ibn Sino sharafiga Avitsenniya deb atadi. Belgiyaning Kortreyk shahrida ham Ibn Sinoga haykal qo'yilgan (2000). Buxoro shahri va Afshona qishlog'ida allomaga haykal o'rnatildi, Afshonada buyuk allomaning muzeyi ochildi. O'zbekistonda Ibn Sino xalqaro jamg'armasi tuzildi (1999), shuningdek, "Ibn Sino" va "Sino" nomli xalqaro jurnallar nashr qilinmoqda. Shu bilan birga Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Buxoro viloyatiga qilgan safarlari chog'ida "O'zfarm sanoat" aksiyadorlik kompaniyasining mintaqaviy filialini tashkil etish va unga Abu Ali ibn Sino bobomizning nomini berishni taklif qildilar³.

Ibn Sino tibbiyot tarixida birinchi bo'lib vabo bilan ofatni farqlagan, yuqumli kasalliklar bilan og'rikan bemorlarni boshqalardan ajratgan holda saqlashni ta'kidlagan. Bemorlarni davolashda olim 3 narsaga: ovqatlanish tartibi (parhez), dorilar bilan davolash va turli tibbiy tadbirlarni qo'llash (qon olish, zuluk yoki

³ Mirziyoyev Sh. M. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz".-Toshkent.: "O'zbekiston", 2017. – B.168.

banka qo'yish va boshqalar)ga ahamiyat berish kerakligini aytadi. U kasallikni davolashda shaxsiy gigiyena, uyqu va jismoniy mashqlarning ahamiyati kattaligini uqtiradi. Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" (5 jildlik) asarning o'zbekcha 3-nashri Toshkentda 2020-yil chop etilgan.

Sharq Uyg'onish davri mutafakkurlaridan yana biri, nafaqat Sharqda balki, butun musulmon olamida mashhur bo'lgan, buyuk muhaddis, muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni Imom Muhammad Buxoriydir.

Imom Buxoriy, Imom Muhammad Buxoriy, Imom al-Buxoriy (to'liq ismi: Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy) Buxoro shahrida 810-yil 21-iyulda tug'ilgan. Yoshligida taniqli muhaddislar Doxiliy, Muhammad ibn Salom Poykandiy, Muhammad ibn Yusuf Poykandiy, Abdulloh ibn Muhammad Masnadiy va boshqalardan saboq olgan. 825-yilda Makkaga kelib, haj ibodatini ado etadi. 827-yilda Madinaga boradi. Uning Hijoz, Makka, Madina, Toif, Jiddaga qilgan rixlati 6 yil davom etgan. So'ngra Basra, Kufa va Bag'dodga safar qiladi, Shom va Misrga o'tadi. Bundan tashqari, Xurosonning Marv, Balx, Hirot, Nishopur, Ray, Jibol kabi shaharlarida bo'lib, olimlardan saboq oldi va hadislar to'pladi. Keyinchalik ona yurti Buxoroga qaytgach, ma'lum muddatdan so'ng Buxoro amiri (hokimi) arablardan bo'lgan Xolid ibn Ahmad Zuhliy ta'qibi natijasida avval Poykendga, so'ngra Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog'iga kelib yashashga majbur bo'ldi va shu yerda 870-yil 31-avgustda vafot etadi.

Imom Buxoriy umri davomida 600 000 ga yaqin hadis to'plagan. U 20 dan ortiq kitob tasnif etgan. Uning arab tilida yozilgan "Al-Jome' as-sahih" ("Ishonchli to'plam") deb nomlangan 4 jildlik hadislar to'plami Islom olamida muqaddas Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bu asar o'zbek tiliga ham tarjima qilinib, 1991-1996-yillarda Toshkentda chop qilindi. Bu kitob "Sahihi Buxoriy" nomi bilan ham mashhur. Istiqlol sharofati bilan Imom Buxoriyning merosi u mansub bo'lgan o'zbek xalqiga qaytarildi. Alloma abadiy qo'nim topgan Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Xartang qishlog'ida Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi qad rostladi. 1998-yil 23-oktyabrda Imom Buxoriy tavalludining 1225 yilligi tantanali ravishda nishonlandi. Toshkent Islom institutiga Imom Buxoriy nomi berilgan. Samarqandda Imom Buxoriy xalqaro jamgarmasi tuzigan (1998). Jamg'arma tomonidan "Imom Buxoriy saboqlari" jurnali nashr etiladi (2000-yildan). Alloma hayoti haqida 2 qismli film (1995), "Hadis ilmining sultoni" nomli 4 qismli kinofilm (1998) yaratildi. 1998-yilda "Moziydan taralgan ziyo. Imom Buxoriy" kitob-albomi o'zbek, arab va ingliz tillarida chop etildi, Dushan Fayziy Zarafshoniy tomonidan "Imom Buxoriy" dostoni yozildi.

Shayboniylar sulolasi davrida XVI asrda Imom Buxoriy qabri ustiga Abdullaxon II tomonidan maqbara va yoniga masjid qurilib, hovlisiga 1 tup chinor ekilgan edi. O'zbekistonda sovet hokimiyati o'rnatilgach, XX asrda kommunistlarning dahriylik siyosati davrida bu maskan qarovsiz ahvolga tushib golgan edi. O'zbekiston mustagillikka erishgach, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 29-apreldagi "Imom Buxoriy tavalludining hijriy-qamariy taqvim bo'yicha 1225-yilligini nishonlash to'g'risida" gi qarori asosida allomaning maqbarasi o'rnida maxsus yodgorlik majmui barpo etildi. Bu yodgorlik majmui Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Andijon, Namangan, Qo'qon, Shahrisabz xalq ustalari tomonidan 1998-yilda qurildi. Majmua avvalambor ziyoratgoh, muqaddas qadamjo, so'ng kundalik, juma va hayit namozlari o'qiladigan joy vazifasini o'taydi.

2026-yilda Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan Imom Buxoriy majmuasining zamonaviy va ulug'vor qiyofada qayta bunyod etilishi xalqimizning boy ma'naviy merosiga bo'lgan yuksak e'tiborning amaliy ifodasi bo'ldi. Ushbu majmua nafaqat muqaddas ziyorat maskani, balki ilm-fan, ma'rifat va islom tamadduni tarixini keng targ'ib etuvchi xalqaro markaz sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Sharq ilm-fanida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan navbatdagi alloma - bu Abulqosim Mahmud Zamaxshariydir (1075-1144).

Tilshunos, adib, tafsir va hadis olimi hisoblangan Mahmud Zamaxshariy 1075-yil 18 martda Xorazmning Zamaxshar (hozirgi vaqtda Turkmanistonning Toshhovuz viloyatiga qarashli Paxta tumanidagi Izmixshar qishlog'i) qishlogida dunyoga kelgan. Oilasi islomning mutazila ta'limotiga e'tiqod qo'ygan bo'lib, Zamaxshariy dunyoqarashi taqvodor otasining ta'sirida shakllangan, dastlabki bilimni ham o'z otasidan olgan. Zamaxshariy ilm-fanning turli sohalari, ayniqsa, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, shuningdek, o'sha davrda ilm ahli orasida qadrlangan xattotlik san'atini ham mukammal egallaydi. Ustozi - til, lug'at va adabiyot sohasida mashhur olim Abu Mudar Isfaxoniy (1113-yil Marvda vafot etgan)dan ilm o'rganadi. Keyinchalik Buxoroda u shayx ul-islom Abumansur Nasr Horisiy, Abu Sa'd Shaqqoniy va Abulxattob ibn Abulbatr kabi olimlardan saboq oladi. Buxoroda o'qishni tugatgach, bir necha yil Xorazmshohlar xizmatida bo'lib, kotiblik bilan shug'ullanadi, hukmdorlarga yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha biror mansab va munosib e'tibor ko'rmagach, o'zga yurtlarga safar qiladi. Marv, Nishopur, Isfahon, Damashq, Bag'dod va Hijozda, 2 marta Makkada bo'ladi. Umrining so'nggi yillarini Urganchda

turg'unlikda ilmiy ishlar yozish bilan o'tkazadi va 1144-yil Qurbon hayiti arafasida vafot etadi.

Mahmud az-Zamaxshariy ko'p asarlarini Makkada yozadi. Shu boisdan u Jorulloh ("Allohning qo'shnisi") degan sharaflı nomga muyassar bo'lgan. Zamaxshariy arab grammatikasi, lug'atshunoslik, adabiyot, aruz ilmi, geografiya, tafsir, hadis va fiqhga oid 50 dan ortiq asarlar yozib qoldirdi. Uning arab tili fonetikasi va morfologiyasiga bag'ishlangan "Al-Mufassal", Qur'oni Karim tafsiriga oid "Al-Kashshof" asari musulmon olamida mashhurdir. Zamaxshariy "Arab va g'ayri arablar ustozı", "Xorazm faxrı" kabi sharaflı nomlar bilan ulug'langan. Dunyoning turli qo'lyozma xazinalarida "Al-Kashshof"ning 100 ga yaqin qo'lyozmalari va asarning o'ziga bitilgan 20 dan ortiq sharh va hoshiyalar mavjud. Qohiradagi mashhur al-Azhar dorilfununining talabalari ham boshqa tafsirlar bilan bir qatorda Zamaxshariyning ushbu asari asosida Qur'on o'rganadilar. Asarlarining qo'lyozmalari Germaniya, Misr, Turkiya, Eron, Fransiya va Rossiyada saqlanadi. Zamaxshariy asarlari nemis, fransuz va boshqa tillarda nashr etilgan. Zamondoshlari Abusamad Muhammad Sam'oni, Yoqut Hamaviy, Jamoliddin Qiftiy Zamaxshariy ijodiga yuksak baho berganlar.

1995-yilda O'zbekistonda Mahmud Zamaxshariyning 920 yilligi keng nishonlandi. Zamaxshariyning asarlari o'zbek va turkman tillariga tarjima qilinib, O'zbekiston va Turkmanistonda chop etildi.

IX–XII asrlarda Movarounnahr va Xorazmda yuz bergan Sharq Renessansi ilm-fan va madaniyatning nihoyatda yuksalgan davri bo'lgan. Bu davrda shaharlar ilmiy markazlarga aylanib, dunyo ilm-faniga katta hissa qo'shgan allomalar yetishib chiqqan. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va Abu Nasr Forobiy kabi olimlar matematika, tibbiyot, falsafa va astronomiya sohalarini yangi bosqichga olib chiqqanlar. Ularning asarlari nafaqat Sharqda, balki Yevropada ham ilmiy taraqqiyotga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa qilib aytganda, bu davr Movarounnahr va Xorazmni jahon ilm-fanining eng ilg'or markazlaridan biriga aylantirgan va insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: "Ozbekiston", 2017.
2. Mirziyoyev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2020.
3. Rajabov Q, Amonova F, Qandov B. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: "Ochun", 2024.
4. Shamsutdinov Rustambek, Karimov Shodi. Vatan tarixi. Birinchi kitob. – Toshkent: "Sharq", 2010.